

Caratterizzazione e dati sull'innovazione della Metalmeccanica FVG

Utilizzato come contributo nel report “Dati, analisi e prospettive future della Metalmeccanica FVG” (Osservatorio Metalmeccanica FVG)

Il settore in numeri

Metodologia e classificazione adottata

Alla base di questo studio è stato utilizzato Innovation intelligence FVG (I2FVG)¹, strumento sviluppato da Area Science Park che, assieme ai suoi partner, ha sperimentato un nuovo approccio di raccolta, filtro, elaborazione e interrogazione dei dati sulle imprese del Friuli Venezia Giulia, con focus particolare sull'innovazione. Ai fini del presente report, le imprese del comparto della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia sono state selezionate utilizzando i codici di attività Ateco associati al cluster Comet ai sensi dell'articolo 15 comma 2ter della Legge Regionale n.3/2015. Questi codici sono stati a loro volta raggruppati come segue per distinguere le attività appartenenti al *core* del cluster, rispetto a quelle riconducibili a filiere collegate:

A. COMPARTO ELETTRICO-MECCANICO:

C25: Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

C27: Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

C28: Fabbricazione di macchinari e apparecchi NCA

C33: Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchi

B. FILIERE COLLEGATE:

C22: Fabbricazione articoli gomma e materiale plastico

Del C24.4 (Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari) i sottocodici:

C24.41: Produzione di metalli preziosi

C24.42: Produzione di alluminio

C24.43: Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

C24.44: Produzione di rame e semilavorati

C24.45: Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

C24.46: Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)

Del C24.5 (Fonderie) i sottocodici:

C24.51: Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa

C24.52: Fusione di acciaio

C24.53: Fusione di metalli leggeri

C24.54: Fusione di altri metalli non ferrosi

¹ www.innovationintelligence.it

Andando ad individuare le imprese dall'estrazione di Infocamere di settembre 2022 sulla base dei codici qui sopra, prendendo in considerazione il codice primario (P), oppure in mancanza di questo, il codice secondario (S), si è operata la scelta di selezionare le sole sedi delle imprese attive delle province del Friuli Venezia Giulia. Tramite questi criteri sono state individuate 5.162 imprese attive (solo sedi), delle quali 2.416 rappresentate da società di capitale (46,8%).

Solo per quest'ultime è stato possibile associare ulteriori informazioni legate all'innovazione e contenute nella piattaforma Innovation Intelligence FVG, cioè la capacità di brevettazione (sia italiana che europea), e la propensione all'innovazione (un indicatore proprietario costruito a partire da informazioni relative alla capacità brevettuale, alla capacità di attrarre finanziamenti pubblici per attività di ricerca ed innovazione ed altre informazioni). Tali informazioni vengono aggiornate con cadenza annuale e talvolta infra-annuale, e nel caso di questo studio, l'ultimo aggiornamento è avvenuto a maggio 2022. Il campione di Innovation Intelligence FVG, pertanto, diverge leggermente (36 aziende) da quello camerale aggiornato a settembre 2022.

La numerosità delle imprese del settore

Graf. 1: Percentuale di imprese (solo sedi) della metalmeccanica per provincia FVG (2022)

Considerando l'intero comparto della metalmeccanica esistente in Friuli Venezia Giulia, a settembre 2022 esso si compone di un totale di 5.162 imprese, in aumento del 0,4% rispetto all'anno precedente. Declinando tale numero sui territori provinciali, la maggior concentrazione relativa è riscontrabile in provincia di Udine con il 46,1% (2.374 imprese), cui seguono le province di Pordenone (1.648, 31,9%), Gorizia (575, 11,1%) e infine Trieste, con 565 imprese (10,9%). Rispetto ai dati del 2021 la provincia in cui si osserva la variazione maggiore è quella di Pordenone, che registra un aumento della numerosità delle imprese pari all'1,3% (+21 imprese), mentre le altre province presentano un dato pressoché invariato (Tabella 1).

Provincia	n. imprese 2022 (%)	n. imprese 2021 (%)	Variazione 2021-2022
Trieste	565 (10,9%)	561 (10,9%)	+4 (+0,7%)
Gorizia	575 (11,1%)	577 (11,2%)	-2 (-0,3%)
Pordenone	1.648 (31,9%)	1.627 (31,6%)	+21 (+1,3%)
Udine	2.374 (46,1%)	2.377 (46,2%)	-3 (-0,1%)
Totale	5.162	5.142	+20 (+0,4%)

Tabella 1: Numero di imprese (solo sedi) della metalmeccanica per provincia FVG (2021 - 2022)

Le "aziende giovani", ovvero costituite negli ultimi 5 anni, pesano complessivamente per l'8,0% (412) sulla totalità delle aziende della metalmeccanica FVG insistente sul territorio. Un dato che suggerisce una certa

stabilità nelle dinamiche di nati-mortalità all'interno del cluster. Il 46,8% del totale delle imprese della metalmeccanica regionale assume la forma giuridica di società di capitale. Un dato certamente più elevato rispetto a quello medio regionale per le attività manifatturiere² riportato in Tabella 2 ma non elevatissimo. Un dato, tra l'altro, che si accompagna ad una percentuale di imprese individuali ancora piuttosto elevata (35,7%) mentre continua la tendenziale diminuzione delle società di persone, oggi al 16,4%.

Forma giuridica	n. imprese metalmeccanica	% imprese metalmeccanica	n. imprese manifattura	% imprese manifattura
Altre forme	55	1,1%	210	2,2%
Società di persone	848	16,4%	1.738	18,3%
Imprese individuali	1.843	35,7%	3.486	36,7%
Società di capitale	2.416	46,8%	4.054	42,7%
Totale	5.162	100%	9.488	100%

Tabella 2: Forma giuridica delle imprese della metalmeccanica FVG e della manifattura FVG (benchmark)

In termini di specializzazione settoriale, il 94,0% (4.852 su 5.162) delle imprese fa riferimento al comparto "core" ovvero quello Elettro-meccanico; le restanti 310 imprese (6,0%) appartengono alle filiere collegate (Tabella 3).

Comparto/filiera	n. imprese	% imprese
Comparto elettro-meccanico	4.852	94,0%
C25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	2.347	45,5%
C27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	325	6,3%
C28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA	683	13,2%
C33 - RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	1.497	29,0%
Filiera collegate	310	6,0%
C22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI GOMMA E MATERIE PLASTICHE	271	5,2%
C24 - METALLURGIA	39	0,8%
Totale complessivo	5.162	100%

Tabella 3: Ripartizione settoriale delle imprese della metalmeccanica FVG

² Macrosettore ATECO C

Indicatori di Innovazione

Brevettazione

Nell'ambito degli indicatori di innovazione, la brevettazione gioca un ruolo indubbiamente di rilievo e la piattaforma Innovation Intelligence FVG dispone di una sezione dedicata a tale tematica. Nel caso di questo studio abbiamo individuato il numero di imprese che hanno depositato almeno un brevetto (definito come strumento di tutela della proprietà intellettuale) presso:

- L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM);
- Lo European Patent Office (EPO);

Le imprese che rispondono a questi criteri sono state ulteriormente suddivise in tre ripartizioni:

- ITA, cioè che hanno depositato almeno un brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- EPO, cioè che hanno depositato almeno un brevetto presso lo European Patent Office;
- ITA & EPO, cioè che hanno depositato almeno un brevetto in entrambi gli uffici, nazionale ed europeo.

Dall'interrogazione alla piattaforma Innovation Intelligence FVG vengono individuate 2.380 imprese di capitali, di cui 217 hanno depositato almeno un brevetto in un periodo che va dal 2011 al 2021. 101 imprese hanno presentato brevetti in uffici nazionali sia europei; 87 presso uffici nazionali, mentre 29 presso uffici europei.

Tipologia brevetto (2011-2021)	n. imprese	% imprese
Nessuno	2.163	90,9%
ITA & EPO	101	4,2%
ITA	87	3,7%
EPO	29	1,2%
Totale	2.380	100%

Tabella 4: Numero e % di aziende che hanno almeno un brevetto ITA | EU | ITA+EU

Il Grafico 2 da evidenza dell'andamento temporale dei depositi effettuati dalle 217 imprese per anno (2011-2021). I dati più recenti sono naturalmente limitati dall'esistenza di situazioni in cui il brevetto è stato richiesto ma non ancora concesso, di un probabile effetto causato dalla pandemia da Covid-19 (effetto tra l'altro già registrato negli Stati Uniti) relativo al posponimento di alcuni progetti di R&D nelle aziende, e dalla divulgabilità dei brevetti sancita dall'authority file della WIPO³.

³ https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.html

Graf. 2: Andamento temporale della brevettazione della metalmeccanica FVG

Propensione all'innovazione

L'indicatore di propensione all'innovazione di Innovation Intelligence FVG assegna un grado di propensione all'innovazione delle imprese, definito "oggettivo". L'attributo "almeno un segnale oggettivo" viene calcolato identificando tutte le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- Hanno depositato almeno un brevetto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi negli ultimi dieci anni;
- Hanno depositato almeno un brevetto all'European Patent Office negli ultimi dieci anni;
- Hanno ottenuto almeno un finanziamento dalla Regione FVG alla ricerca, sviluppo, innovazione, brevettazione, industrializzazione;
- Hanno ottenuto almeno un finanziamento europeo nell'ambito dei due Programmi Quadro FP7 e H2020;
- Sono una start-up innovativa;
- Sono una PMI innovativa.

All'interno del campione di 2.380 imprese della metalmeccanica FVG, 549 imprese sono state classificate come oggettivamente propense all'innovazione, un numero pari al 23,1% del campione complessivo. Di queste 480 imprese appartengono al comparto elettro-meccanico, nonché il 22,2% della filiera core, mentre le restanti 69 rappresentano il 32,2% delle filiere collegate. Tali dati sono in linea con il totale della manifattura del regionale.

n. imprese (% imprese)	Comparto elettromeccanico	Filieri collegate	Totale complessivo	Benchmark manifattura
Nessuna	1.686 (77,8%)	145 (67,8%)	1.831 (76,9%)	3.093 (76,8%)
Oggettiva	480 (22,2%)	69 (32,2%)	549 (23,1%)	933 (23,2%)
Totale complessivo	2.166 (100%)	214 (100%)	2.380 (100%)	4.026 (100%)

Tabella 5: Propensione all'innovazione delle aziende della metalmeccanica FVG

Startup innovative

I criteri⁴ secondo cui un'impresa è definita startup innovativa impongono che:

1. l'impresa abbia meno di cinque anni;
2. risieda in Italia o in altro Paese UE, se con sede produttiva o filiale in Italia;
3. il fatturato annuo sia inferiore a cinque milioni di euro;
4. non distribuisca o abbia distribuito utili;
5. l'innovazione tecnologica sia l'oggetto sociale esclusivo o prevalente;
6. non sia il risultato di una fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda;
7. non sia quotata.

Inoltre, è previsto che sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
- impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale)
- essere titolari, depositari o licenziatari di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Le aziende iscritte al registro delle startup innovative, nel caso della metalmeccanica FVG, sono 43⁵ (il 0,8% del totale delle imprese del campione). Di queste, 34 (l'8,3% delle 412 imprese "giovani") sono costituite negli ultimi 5 anni, mentre le startup restanti – ovvero quelle che hanno una età superiore ai 5 anni - hanno potuto mantenere lo status di startup innovativa grazie alla proroga del Decreto-legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

In sintesi

Dallo studio delle anagrafiche della metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia emerge un quadro positivo per l'anno 2022, registrando un +0,4% di attività rispetto al 2021, tenendo anche conto delle imprese nate negli ultimi 5 anni (+8,0%), segnale incoraggiante della dinamicità del settore. Rispetto all'intero settore manifatturiero, le imprese della metalmeccanica coprono una percentuale consistente del totale (più della metà), segnale significativo anche in questo caso dell'importanza che esse ricoprono per il tessuto produttivo della regione. In termini di innovazione, spicca il dato sulla propensione oggettiva all'innovazione, secondo cui ben il 23,1% del totale delle imprese di capitale della metalmeccanica presenta almeno un segnale oggettivo di innovatività tra la partecipazione ad un progetto dedicato all'innovazione, italiano o europeo, lo status di start-up o PMI innovativa, o la titolarità di un brevetto.

⁴ Decreto-legge 179/2012.

⁵ Il numero cala a 41 utilizzando i dati Innovation Intelligence FVG in quanto aggiornati a maggio 2022